

УДК 556.5:504.4

ГИДРОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЁР ДЕЛЬТЫ АМУДАРЬИ В
УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ВОДНОГО
РЕЖИМА

Хожамуратова Роза Тажимуратовна,

Профессор кафедры физической географии и гидрометеорологии

Узбекистан, Нукус

E-mail: hroza71@mail.ru

Календерова Кумар Тенгелбай кизи,

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433148>

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования гидроэкологического состояния озёр дельты Амударьи в условиях сокращения речного стока, усиления минерализации вод и антропогенной нагрузки. Проанализированы изменения гидрохимических показателей, роль коллекторно-дренажных вод и климатических факторов. Обоснованы подходы к оценке устойчивости озёрных экосистем и предложены направления их экологической стабилизации.

Ключевые слова: озёра дельты Амударьи, гидроэкология, минерализация, коллекторно-дренажные воды, водный режим, антропогенное воздействие, устойчивость экосистем.

Abstract. The article examines the formation of the hydroecological state of the lakes of the Amu Darya delta under conditions of reduced river flow, increasing mineralization and anthropogenic pressure. Changes in hydrochemical indicators, the role of collector-drainage waters and climatic factors are analyzed. Approaches to assessing the stability of lake ecosystems are substantiated and directions for their ecological stabilization are proposed.

Keywords: lakes of the Amu Darya delta, hydroecology, mineralization, drainage waters, water regime, anthropogenic impact, ecosystem stability.

Введение. Озёра дельты Амударьи представляют собой уникальные природные водные системы, формирование которых исторически было тесно связано с гидрологическим режимом реки, паводковыми разливами и водно-болотными процессами. В последние десятилетия в результате сокращения речного стока, интенсивного водозабора на орошение и изменения климатических условий наблюдается существенная трансформация озёрных экосистем региона.

Снижение притока пресных вод, рост минерализации, поступление коллекторно-дренажных вод и усиление антропогенной нагрузки привели к изменению гидрохимического состава воды, деградации биологических сообществ и снижению экологической устойчивости озёр. В связи с этим актуальной задачей является комплексная гидроэкологическая оценка

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

состояния озёр дельты Амударьи и выявление факторов, определяющих их современную динамику.

Целью исследования является анализ современного гидроэкологического состояния озёр дельты Амударьи и оценка влияния природных и антропогенных факторов на их устойчивость.

Формирование озёрных экосистем дельты определяется взаимодействием природных и хозяйственных факторов. К ключевым природным факторам относятся климатические условия, испаряемость, гидрологический режим реки, а также рельеф и геологическое строение территории.

Однако в настоящее время ведущую роль играют антропогенные воздействия. Регулирование стока Амударьи, развитие ирригационных систем и увеличение объёмов возвратных дренажных вод привели к изменению путей водоснабжения озёр. Серьезной угрозой для ветландов и озерных систем является снижение поступления необходимого объема воды для поддержания экосистемы. В последние годы из-за повторяющейся засухи, приток к дельту Амударьи снижается, что не позволяет обеспечить минимальный объем воды ($3,5 \text{ км}^3$) в качестве санитарных попусков (рис. 1).

Гидрохимический анализ вод Амударьи за многолетний период показывает, что передвижения вниз по реке минерализация воды повышается, что негативно влияет на засоление почв. Подобные пробы проводились ежегодно по сезонам года в «приморских водоемах» Южного Приаралья.

В Амударьинской воде преобладают ионы Cl и SO_4 , далее располагаются $\text{Na}+\text{K}$, Mg , Ca , HCO_3 . При высокой минерализации воды наблюдается незначительное преобладание содержания SO_4 над Cl . С ростом общей минерализации воды содержание таких основных ионов, как Cl и SO_4 растет, а темпы роста ионов Ca , $\text{Na}+\text{K}$ и Mg ослабевают.

Рисунок 1. Приток к дельту Амударьи за гидрологический год (Источник: БВО Амударья)

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Учитывая вышесказанное, в период 1991-2024 гг. значительно возросла роль коллекторно-дренажных вод данного региона при решении существующих водохозяйственных проблем.

В настоящее время озеро Судочье, в основном, питается коллекторной водой, величина минерализации внутри года изменялась от 2,76 г/л до 4,84 г/л, в среднем за год она была равна 3,713 г/л.

Химический состав воды в озере изменялся от хлоридно-сульфатного-магниево-кальциевого (ХС-МК, сентябрь) до сульфатно-хлоридно-кальциево-натриево-(СХ-КН, октябрь), в остальные месяцы преобладал хлоридно-сульфатный-кальциево-магниево-натриевый (ХС-КМН) состав.

Озеро Жилтырбас в основном, питается за счет сброса коллекторно-дренажных вод коллекторов КС-1, КС-3 и периодически за счет паводковых сбросов речной воды по протоку Казахдарья, т.е. это озеро относится к озерам, питающимся смешанной водой. Величина минерализации внутри года изменялась от 2,47 до 4,82 г/л, в среднем за год она была равна 3,60 г/л.

Химический состав воды в озере изменялся от хлоридно-сульфатного-магниево-кальциевого (ХС-МК, март, декабрь) до хлоридно-сульфатного-кальциево-натриево-магниевого (ХС-КНМ) и хлоридно-сульфатного-кальциево-магниево-натриевого (ХС-КМН), которые преобладали в остальные месяцы.

Были изучены биоорганические компоненты в водоемах распределение которых неравномерно, что объясняется гидрологическими условиями, различием количества поступающих органических веществ на всем протяжении реки Амударьи. Для автотрофных растений важнейшим фактором становится наличие в воде так называемых биогенов–соединений фосфора, азота, кремния и ряда других элементов, используемых для построения тела.

Содержание биогенных элементов в исследуемых объектах неоднородно, а также специфично для отдельных слоев воды в течении годового цикла. В амударьинской воде концентрация аммонийного азота (NH_4) составила 0,04 мг/л, нитратного азота (NO_3)–1,41 мг/л, нитритного азота (NO_2) – 0,010 мг/л, неорганического фосфора в форме (PO_4)–0,002 мг/л. Содержание минерального азота NH_4 в летний и осенний периоды составляло от 0,01-0,04мг/л, нитратного азота NO_3 -2,31-3,0 мг/л, нитритного азота NO_2 –0,002-0,003мг/л, содержание растворенного неорганического фосфора в виде PO_4 –0,01-0,062 мг/л.

Одним из главных показателей деградации озёрных экосистем является рост минерализации воды. В ряде озёр дельты отмечается переход от пресных и слабоминерализованных вод к солоноватым и солёным (таблица 1.).

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Таблица-1

Гидрохимические показатели озёр Судочье и Жилтырбас

Показатель	Судочье	Жилтырбас
Минерализация, г/л	2,9 – 4,8	2,4 – 4,9
Сульфаты, мг/л	900 – 1450	850 – 1400
Хлориды, мг/л	650 – 1200	600 – 1150
Натрий, мг/л	420 – 880	400 – 820
Кальций, мг/л	120 – 260	110 – 240
Магний, мг/л	150 – 320	140 – 300
Нитратный азот, мг/л	2,0 – 3,8	1,8 – 3,5
Аммонийный азот, мг/л	0,5 – 1,1	0,4 – 1,0
Фосфаты, мг/л	0,18 – 0,55	0,15 – 0,50
Преобладающий тип воды	хлоридно-сульфатный Ca-Mg-Na	хлоридно-сульфатный Ca-Na-Mg

(Среднегодовые гидрохимические показатели озёр Судочье и Жилтырбас по материалам наблюдений автора за 2021–2023 гг).

Наблюдается увеличение концентрации сульфатов, хлоридов и натрия, что связано с поступлением дренажных вод, вымывающих соли из орошаемых земель. Одновременно фиксируется рост содержания биогенных элементов, включая азот и фосфор, что способствует развитию эвтрофикации и цветению воды.

Изменение химического состава воды приводит к трансформации гидробиоценозов: сокращается видовое разнообразие, исчезают чувствительные виды рыб и беспозвоночных, усиливается доминирование устойчивых к засолению организмов в таблице -2 приведены изменение химического состава воды и экологические показатели озёр.

Таблица -2

Изменение химического состава воды и экологических показателей озёр дельты

Показатель	Фоновый уровень	Современное состояние	Экологическое значение
Сульфаты, мг/л	300–500	900–1500	Рост минерализации, засоление
Хлориды, мг/л	200–400	600–1200	Ухудшение качества воды
Натрий, мг/л	150–300	400–900	Формирование солоноватых вод
Нитраты, мг/л	0,5–1,0	2,0–4,0	Усиление эвтрофикации
Фосфаты, мг/л	0,05–0,15	0,2–0,6	Цветение воды
Видовое разнообразие	Высокое	Сниженное	Деграция биоценозов
Доля устойчивых видов	Низкая	Высокая	Засоление экосистем

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Однако наряду с положительной гидрологической функцией, дренажные воды оказывают выраженное негативное влияние на экологическое состояние озёр. Высокая минерализация, присутствие остаточных агрохимикатов, органических веществ и взвешенных частиц приводят к трансформации гидрохимического и биологического режима водоёмов.

В результате озёра постепенно теряют природные функции и переходят в состояние техногенно трансформированных водоёмов.

Экологическая устойчивость озёр дельты Амударьи определяется их способностью сохранять гидрологическое и биологическое равновесие при изменении внешних условий.

Анализ показывает, что устойчивость водоёмов зависит от: степени связи с речным стоком; объёма поступающих дренажных вод; уровня минерализации; глубины и площади водной поверхности; интенсивности антропогенной нагрузки.

Озёра, сохраняющие связь с паводковыми водами, обладают большей экологической устойчивостью, тогда как изолированные водоёмы быстрее деградируют.

Современное состояние озёр дельты Амударьи характеризуется значительной гидроэкологической трансформацией, обусловленной сокращением речного стока и усилением антропогенного воздействия.

Основным источником водоснабжения многих озёр стали коллекторно-дренажные воды, что привело к росту минерализации и изменению гидрохимического состава.

Наблюдается деградация биологических сообществ и снижение экологической устойчивости водоёмов.

Для стабилизации озёрных экосистем необходимы меры по регулированию водного режима, контролю качества дренажных вод и развитию системы гидроэкологического мониторинга.

Список использованной литературы:

1. Ходжиев Ш.Х. Экологические проблемы Приаралья и пути их решения. — Нукус: Каракалпакстан, 2020.
2. Духовный В.А., Соколов В.И. Управление водными ресурсами бассейна Аральского моря. — Ташкент: НИЦ МКБК, 2018.
3. UNEP. Water Quality Assessment of the Aral Sea Basin. — Nairobi: United Nations Environment Programme, 2021.
4. Хожамуратова Р.Т., Чембарисов Э.И. Исследование гидроэкологических проблем Республики Каракалпакстан. // Материалы международной конференции, Устойчивое развитие Южного Приаралья, Нукус, 2011. - С.72.
5. Хожамуратова Р.Т., Чембарисов Э.И. Некоторые аспекты экологического состояния Южного Приаралья. //Посвященной 20-летию Независимости Республики Узбекистан, Уллы ҳам мукаддесең ғәрезсиз Ўатан, Нукус, 2011. –С. 286 -287.